

Міністерство культури України
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень

ПРАЦІ

Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

Випуск 8

Київ
Фенікс
2013

УДК 351.853(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)40-1я43
П70

**Склад редколегії збірника Науково-дослідного інституту
пам'яткоохоронних досліджень:**

*КЛОЧКО В.І., доктор історичних наук, професор, голова редколегії;
СЕРДЮК О.М., кандидат історичних наук;
БОБРОВСЬКИЙ Т.А., кандидат історичних наук;
ВЕЧЕРСЬКИЙ В.В., кандидат архітектури;
КАЛУГІН П.М., кандидат історичних наук;
ТОМІЛОВИЧ Л.В., кандидат історичних наук;
ХАРЛАН О.В., кандидат архітектури;
БОЛГАРОВА М.Ю., старший науковий співробітник*

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

**Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень /
П70 Випуск 8.— К.: Фенікс, 2013. — 592 с.**

ISBN 978-966-651-902-6

Видання розраховане на фахівців у галузі охорони культурної спадщини, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, кого цікавлять культурні надбання України та питання їх охорони.

УДК 351.853(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)40-1я43

РОЗДІЛ ІІІ.

**МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ПАМ'ЯТКООХОРОННИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ». КОНФЕРЕНЦІЮ
ПРИСВЯЧЕНО ПАМ'ЯТІ ВИДАТНОГО
УКРАЇНСЬКОГО ДІЯЧА
В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
ТРОНЬКА ПЕТРА ТИМОФІЙОВИЧА.
м. КИЇВ, 2012 р.**

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕЖИРІЦЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ МИСЛИВЦІВ НА МАМОНТІВ

У статті подається інформація про основні етапи дослідження пізньопалеолітичної стоянки в с. Межиріч Канівського району Черкаської області та акцентується увага на сучасному стані пам'ятки археології національного значення. За більш ніж 40-річну історію вивчення пам'ятки виявлено та досліджено унікальні об'єкти культури кам'яного віку – рештки чотирьох житлових будівель з використанням кісток мамонта у конструкціях. Дослідження останніх років концентруються на вивченні господарських об'єктів стійбища – господарських ямах та виробничих комплексах. Виявлено та опрацьовано колекції крем'яних та кістяних виробів, серед яких знаряддя праці, мисливської зброї, предмети мистецтва. Значне занепокоєння викликає стан 4-го житла, залишеного на місці та накритого металевим ангаром з метою музеєфікації, яке потребує значних археолого-реставраційних робіт.

В умовах сучасних приватизаційних процесів, бурхливого розвитку будівництва та техногенного тиску на ландшафт питання збереження пам'яток культурної спадщини, особливо національного значення, потребує втручання держави та громадськості з огляду на можливості репрезентації історії та культури України в сучасному глобалізованому світі. Особливо це стосується археологічних пам'яток, що належать до найдавніших етапів розвитку людини і суспільства – кам'яної доби. По-перше, тому, що археологічні об'єкти давніх епох належать до загальної спадщини людства і несуть у собі інформацію про розвиток нашого біологічного виду та його культури [1, с. 36]; по-друге, вони невідновлювані – при руйнації пам'ятки або її частини інформація, яка могла б бути вилучена з археологічного літопису, практично втрачається назавжди. Найбільш уразливими до антропогенного впливу є об'єкти найдавнішої епохи розвитку культури – палеоліту: в переважній більшості вони зазнали значних перетворень і зрушень в результаті ландшафтних змін, пошкодження наступними поколіннями мешканців, індустріальними та комунікаційними процесами [2, с. 545–546].

Палеолітичні пам'ятки зі збереженим культурним шаром та об'єктами – явище унікальне саме по собі, тим більше якщо ми маємо

справу зі стоянками, на яких зафіксовано рештки первісної архітектури з використанням кісток мамонта. Такі пам'ятки виявлені виключно на території Східної Європи, серед яких комплекси, що давно стали класичними з точки зору джерелознавства для вивчення та інтерпретації первісного господарства, соціальної структури та духовної культури мисливських суспільств. До таких унікальних об'єктів відноситься пам'ятка археології національного значення – Межиріцьке поселення мисливців на мамонтів, що має більш ніж 40-річну історію досліджень, результати яких відобразилися в узагальнюючих працях з первісної історії та археології України [напр. 3, с. 51–113].

Верхньопалеолітичне поселення знаходиться на території с. Межиріч Канівського району Черкаської області, на мису, утвореному долинами річок Росі та Россави за 12 км на захід від Дніпра, та за 200 м від високого корінного схилу плато у долині Росі. З точки зору геоморфології, стоянка належить до рівня другої надзаплавної тераси Росі, ускладненої конусом виносу великого давнього яру в долину річки, яка має висоту 10–12 м над сучасною заплавою. Палеолітичні культурні рештки пам'ятки залягають на глибині 2,5–3 м від сучасної поверхні мису, трохи вище основного рівня покрівлі алювію другої надзаплавної тераси Росі. Більша частина з дев'ятнадцяти радіокарбонівих дат, зроблених по кістках різних тварин, у тому числі мамонта, є досить подібними. Вони визначають вік стоянки у досить вузьких межах – близько середини 15 тис. назад. Назва поселення стала епонімною для низки епігравецьких стоянок Середнього Подніпров'я, що за характерними особливостями матеріальної культури об'єднуються дослідниками у межиріцький тип, серед яких такі відомі пам'ятки, як Гінці, Добранічівка, Семенівка I–III (Рис. 1) [4, с. 57–81; 5; 6].

Пам'ятка досліджувалася академіком І.Г. Підоплічко (1966–1974), який відкрив та повністю розкопав житла з мамонтових кісток трьох господарсько-побутових комплексів (ГПК) [7]. Житло №1 є найбільш відомим об'єктом цього поселення. Нині воно експонується у Національному науково-природничому Музеї НАН України у вигляді реконструкції, створеної І.Г. Підоплічком. Конструкція мала цоколь з 25 мамонтових черепів, який був обкладений мамонтовими шелепами, вставленими одна в одну. В середині житла виявлено вогнище і місце первинного розколювання кременю та виготовлення знарядь праці. Специфіку на тлі інших подібних конструкцій Межиріцького поселення йому надають яскраві вироби палеолітичного мистецтва у вигляді стилізованих антропоморфних фігурок, фрагмента орнаментованого бивня мамонта та кількох підвісок із морських черепашок [8].

З 1976 по 1989 рік розкопки стоянки та міждисциплінарні дослідження на ній проводилися групою українських та російських спеціалістів (Н.Л. Корнієць, М.І. Величко, Ю.Н. Грібченко, Е.М. Зеліксон) під керівництвом завідувача кафедри археології, етнографії та музеєзнавства Київського університету М.І. Гладких. Результатом стало відкриття четвертого житла з використанням кісток мамонта у 1976–1978 рр. [9] та цілої низки ям і ділянок культурного шару, пов'язаних з житлами 1, 2 і 4 (Рис. 2). Наслідком дослідження стоянки стали не тільки обробка та публікація отриманих матеріалів [10; 11], а й історична інтерпретація археологічних та фауністичних джерел [12; 13; 14].

З 1989 по 1998 рік роботи проводилися українсько-американською експедицією під керівництвом Н.Л. Корнієць, а починаючи з 2003-го пам'ятка комплексно досліджується спільною українсько-французькою експедицією за підтримки Інституту археології НАН України, Інституту Палеонтології Людини (Париж) та Agency Nationale de Recherche у рамках програми «The end of the Mammoth Steppe: men/environmental interaction at Late Pleistocene in Eastern Europe» (Франція) під керівництвом Д.Ю. Нужного та Ст. Пеана [15].

З 2009 року межиріцьке поселення досліджується комплексною експедицією за участю таких організацій, як кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (П.С. Шидловський), Інституту археології НАН України (Д.Ю. Нужний) та Національного природничого музею Франції (Ст. Пеан) із залученням вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в галузі археозоології, геології, палеоботаніки, геоморфології тощо [16]. У 2011–2012 рр. співробітництво з дослідження стоянки відбувається в рамках міжнародної українсько-французької програми «Дніпро».

Оскільки в деяких публікаціях останнього часу [17, с. 75–78] неправильно вказується територія та об'єкти, на яких проводяться розкопки, вважаю за необхідне більш докладно зупинитися на питанні сучасних досліджень стоянки. Попередніми дослідженнями більше уваги приділялося житловим конструкціям, в той час як значна частина ділянок культурного шару та господарських об'єктів не викликала достатньої зацікавленості фахівців. З огляду на важливість питань господарського та функціонального призначення об'єктів пам'ятки, сезонності та термінів їхнього використання для створення інтерпретацій історичного рівня, сучасне вивчення поселення передбачає дослідження господарських ям та ділянок насиченого культурного шару, що розташовуються навколо житлових споруд. Останніми роками роботи концентруються переважно на двох ділянках поселення, а саме: ділянка культурного шару з ямою №7

на південь від 1-го межирицького житла та ділянка культурного шару з ямою №6 на південь від 2-го житла (Рис. 2).

ГПК №1. Господарська яма №7, повністю досліджена в останні роки, має типову стратиграфію і заповнення, характерне для подібних структур, розташованих на південь від жител з мамонтових кісток поселення. Саме тут розміщуються ділянки концентрованого зольного шару з численними культурними та фауністичними рештками, що оточують подібні об'єкти. Ця яма відрізнялася досить високою концентрацією кісток та артефактів у придонній частині, включаючи численні анатомічні групи різних тварин та двох фрагментів черепів мамонта. Зверху ця кістково-зольна брекчія була перекрита лінзами білого піску різної потужності, що чергувалися з прошарками делювіального лесоподібного супіску. У верхній частині над ямою розміщувалися кілька масивних фрагментів чи цілих мамонтових кісток.

Розкопками 2006–2011 рр. досліджено ділянку культурного шару, що прилягає до 1-го житла та ями №7 з півдня (Рис. 3). Безпосередньо на краю ями виявлено потужну концентрацію продуктів розколювання, нуклеусу та двох мікролітів у компактному скупченні – залишки виробничого комплексу з первинної обробки крем'яної сировини та виготовлення знарядь праці. Таке розташування скупчення проливає світло на особливості функціонування об'єкта «Яма №7» в останній фазі її існування. На період утворення виробничої ділянки вона вже відіграла функцію смітника, тому й зрозуміло, чому тут проводилися операції з первинної обробки кременю, які були б неможливі на краю сховища для зберігання м'яса.

В ході робіт 2010–2011 рр. на ділянці, що належить до ГПК №1, було виявлено 480 екземплярів оброблених кременів, які переважно являли собою відходи виробництва (424 екз., не враховуючи 902 лусочки, знайдені в ході промивки): призматичні пластини та їх фрагменти (209), а також відщепи (200). Нуклеуси (9 екз.) представлені одно- і двоплощадковими типами призматичної та сплющеної форм. Площадки не надто скошені, сформовані одним – декількома пласкими сколами (Рис. 5: 30–33).

Вироби з вторинною обробкою представлені ретушованими відщепами, пластинами, різцями та мікролітами загальною чисельністю 56 екземплярів. Серед знарядь найбільшу групу складають ретушовані пластини (25 екз.), серед яких виділяються екземпляри з дистально тронкованим кінцем; інші мають регулярне та нерегулярне ретушування краю заготовки (Рис. 5: 21, 23–29). Іншою категорією представлені різці (16 екз.), серед яких переважну більшість складають бокові косо-

ретушні на пластинах, хоча присутній і серединний (Рис. 5: 10–20, 22). Ретушовані відщепи представлені сімома екземплярами, мікроліти – шістьма (Рис. 5: 1–6).

З площі ділянки на південь від житла №1 походять численні фрагменти оброблених людиною кісток мамонта: надрізані різцем та зламані ребра (Рис. 7: 7, 11), фрагмент трубчастої кістки зі слідами обробки різцем по поверхні (Рис. 7: 1). До знарядь праці з органічних матеріалів слід віднести два скребки із заполітованими робочими краями. Один виготовлено з відщепу бивня (Рис. 7: 5), інший – з відщепу великої трубчастої кістки мамонта (Рис. 7: 2).

ГПК №2. Яма №6 була оточена з усіх боків досить потужним культурним шаром. Згідно з наявними розрізами її північної та східної стінок, вона являла собою лінзоподібне заглиблення діаметром близько 2 м та глибиною 50–55 см. У верхній частині заповнення яма традиційно мала так звані «маркувальні» великі мамонтові кістки, але майже не містила потужної лінзи піску. Кістково-зольний шар цього об'єкта відзначається надзвичайно високою концентрацією культурних решток та значною потужністю. Фактично він являє собою суцільну брекчію з кісток, їх перепалених зразків та кісткового вугілля, а також численних виробів з кременю (Рис. 4).

Загальна кількість крем'яних виробів, що походять з південного сектора Ями №6, дослідженого у 2010–2011 рр. становить 258 екз., представлених як відходами виробництва (210 екз., не враховуючи дрібних лусочок – 87 екз.), так і знаряддями праці (48 екз.). Найбільшу групу серед відходів складають відщепи – 119 екз. Пластинчастих заготовок на третину менше – 80 екз. З розкопаної площі походить 11 екз. різцевих сколів (Рис. 6: 19, 21).

Вироби з вторинною обробкою представлені ретушованими відщепами та пластинами, різцями, скребками і мікролітами. Серед знарядь праці найбільшу групу складають ретушовані пластини – 16 екз. (Рис. 6: 31–33). Серед різців (11 екз.) абсолютно домінують кутові косоретушні як на пластинах, так і відщепках (Рис. 6: 8–18). Наступною категорією знарядь є ретушовані відщепи (8 екз.), оформлені як по спинці, так і черевцю (Рис. 6: 7, 20, 24–26, 28). Мікроліти (8 екз.) представлені переважно прямокутниками та їх фрагментами, а також одним цілим ланцетоподібним вістряем (Рис. 6: 1–6). Серед матеріалів сектора ями наявні лише три скребки кінцевого типу (Рис. 6: 22–23, 27).

Найбільш цікавим комплексом у придонній частині виявився фрагмент скелету лисиці, що лежала на масивній лопатці мамонта. Анатомічна група складалася з практично повного черепа, декількох хребців та

відділу верхньої кінцівки. Череп та хребці перекривалися ребром мамонта, поперечно зрізаного в дистальній частині (Рис. 4). Окрім дистальної частини ребро ціле, характер епіфізів свідчить про досить молодий вік особини. Дистальна частина поперечно зрізана по обох сторонах та з боків, а потім зламана. Чітко простежуються сліди роботи різцем (Рис. 8: 9). Зверху група також перекривалася лопаткою мамонта.

Серед фауністичних оброблених людиною решток привертають увагу поперечно надрізані та зламані ребра мамонта (Рис. 8: 7–10), фрагменти обробленого бивня, серед яких відщеп зі слідами оббивки (Рис. 8: 1) та мініатюрний фрагмент з отвором – намистина; фрагменти модифікованих людиною трубчастих кісток дрібних ссавців (Рис. 8: 4); ікло ссавця (вовк?) зі зламанним отвором у частині кореня – підвіска (Рис. 8: 5).

Знаряддя з кістки представлені трьома екземплярами проколок, серед яких один цілий, виготовлений з довгої кістки (*Ulna*) дрібного ссавця (Рис. 8: 3). У проколці збережений епіфіз та загострена і залощена дистальна частина. Найбільшої уваги заслуговує фрагмент довгого предмета, вирізаного з бивня. Виріб сплющений, має овальний переріз. Один кінець його зламаний, інший спочатку зламаний, а потім залощений з метою його потоншення. По поверхні виробу в повздовжньому напрямку прорізано дві канавки (пази), одна з яких заходить на сплющену поверхню, інша розміщена безпосередньо на ребрі. На одній з поверхонь виробу простежуються прокреслені різцем лінії як у повздовжньому, так і поперечному напрямках. В одному випадку комбінація ліній утворює «орнамент» у вигляді «сіточки» (Рис. 8: 6). Подібні вироби, виявлені на різних пізньопалеолітичних стоянках, інтерпретуються як фрагменти пазових наконечників списів.

Таким чином, в роботах останніх років повністю досліджено господарські об'єкти – яму №7 та виробничу ділянку на південь від 1-го ГПК і продовжуються дослідження заповнення ями №6 на південь від 2-го ГПК та ділянки культурного шару навколо 1-го житла. В ході досліджень виявлено цікаві об'єкти та отримано представницькі серії крем'яних і кістяних виробів й фауністичні колекції решток пізньоплейстоценової фауни. Серед виробів з органічних матеріалів наявні оброблені кістки, знаряддя праці, предмети декоративного мистецтва.

Крім того, на сучасному етапі завданням дослідників є не тільки дослідження нових об'єктів поселення, але й повна публікація та техніко-типологічний аналіз матеріалів попередніх років, що зберігаються в наукових фондах різних установ. Так, у світлі нових даних проведено порівняльний аналіз крем'яного комплексу 1-го житла, ями №7 та виробничого об'єкта з культурного шару, а також крем'яних комплексів із заповнень 1-го та 3-го жител [18].

Слід відзначити, що за всі роки досліджень розкопана лише незначна частина поселення, пов'язана з виявленими житловими конструкціями, а загальна територія пам'ятки залишається невідкритою, що дає можливість вивчати її у майбутньому більш досконалими методами досліджень. Постановою Кабінету Міністрів України №174 від 27 грудня 2001 року поселення внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток, а в 2009 році новою (постанова КМУ №928 від 03.09.10) підтверджено статус пам'ятки археології національного значення за № 230017-Н [19, с. 483].

Починаючи від самого відкриття межирицького комплексу постала проблема збереження пам'ятки як визначного археологічного об'єкта. У 1977 році з метою музеєфікації 4-го межирицького житла постановою Бюро Президії Академії наук УРСР вирішено створити на території пам'ятки науково-дослідну лабораторію-музей «Стійбище мисливців на мамонтів». Для цього над житлом спорудили тимчасову металеву конструкцію – ангар (Рис. 9), який навіть на той час мало відповідав вимогам консервації археологічних об'єктів – відкритий з трьох сторін вітру та сонцю, він неодноразово ставав об'єктом крадіжок мамонтових кісток з обкладки житла, про що повідомлялося експедицією в правоохоронні органи. Але немає нічого більш тривалого як тимчасове.

На превеликий жаль, взимку 2010 року через природні фактори – значну кількість снігу на покрівлі ангара – будівля була пошкоджена (Рис. 10). Стіни деформувалися, а частина покрівлі провалилася всередину, на рештки житла №4, частково зруйнувавши його конструктивні елементи – декілька великих кісток мамонта, що знаходяться в цоколі житла із західної сторони. Через наявність тріщин у покрівлі, в які проникала вода, відбувалося часткове руйнування культурного шару пам'ятки як всередині житлової конструкції, так і поза її межами. За фактом пошкодження будівлі ангара та об'єкта археологічної спадщини учасниками експедиції складено акт про руйнацію.

Таким чином, в 2010 польовому сезоні перед авторами розкопок постало невідкладне завдання рятування пам'ятки археології: забезпечити схоронність об'єкта від розмивання водою під час дощів (укладка поліетиленової плівки над пошкодженою конструкцією ангара); сповіщення про факт руйнування місцевим органам самоврядування, державній адміністрації, дирекції Національного науково-природничого музею НАН України, на балансі якого знаходиться ангар; проведення археологічного нагляду під час робіт по знесенню старої конструкції та будівництва нової. Такі дії були ефективними для мінімізації шкоди, завданої природними чинниками з огляду на необхідність збереження об'єкта археологічної спадщини та можливості його музеєфікації у майбутньому.

Завдяки спонсорській допомозі та активним діям представників Служби охорони культурної спадщини Черкаської ОДА за участі учасників експедиції вдалося запобігти подальшому руйнуванню пам'ятки та побудовано нову двосхилу металеву конструкцію ангару, що забезпечило схоронність об'єкта. Але без подальших зусиль у напрямку музеєфікації пам'ятки зберегти комплекс є проблематичним, адже експонування житлової конструкції з кісток мамонта у відкритому стані потребує цілого комплексу дій, що передбачає реставрацію кісткових решток на місці з паралельним археологічним дослідженням внутрішнього простору та прилеглої території житла. Тому вважаємо за необхідне продовження робіт на пам'ятці Межирицьке пізньопалеолітичне поселення з метою як наукового дослідження пам'ятки археології, так і постійного моніторингу технічного стану об'єктів поселення.

Література:

1. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) // Охорона культурної спадщини. Нормативна база: Зб. документів. – К., 2010. – С. 36–43.
2. Шидловський П.С., Хоптинець М.О. Проблеми дослідження та охорони археологічного комплексу пам'яток «Великий Дивлин» // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень / Вип. 6. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – С. 537–547.
3. Давня історія України. В 3-х т. – Т. 1. Первісне суспільство / С.С. Березанська, В.М. Гладилін, М.І. Гладких. – К.: Наукова думка, 1997. – 556 с.
4. Нужний Д.Ю. Верхньопалеолітичні пам'ятки типу Межирич та їх місце серед епіграветських комплексів Середнього Дніпра // Кам'яна доба України. – Вип. 1. – К.: Шлях, 2002. – С. 57–81.
5. Шидловський П.С. Вплив фізичного оточення на формування матеріальної культури пізньопалеолітичного населення Середнього Подніпров'я // Проблеми археології Середнього Подніпров'я – К. – Фастів: ФДКМ, 2005. – С. 31–39.
6. Nuzhnyi D. The epigravettian variability of the middle Dnieper river basin // Дослідження первісної археології в Україні. Мат-ли міжнар. наук. конференції. – К.: Корвін Пресс, 2008. – С. 96–134.
7. Пидопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. – К.: Наукова думка, 1969. – 163 с.
8. Пидопличко И.Г. Межиричские жилища из костей мамонта. – К.: Наукова думка, 1976. – 239 с.
9. Гладких М.І., Корнієць Н.Л. Нова споруда з кісток мамонта в Межириччі // Вісник АН УРСР. – №9. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 50–54.

10. *Гладких М.И.* Кремневый инвентарь межиричского позднепалеолитического поселения // *VITA ANTIQUA*. – 36. наук. статей. – К.: Стилос, 2001. – №3–4. – С. 15–21.

11. *Гладких М.И., Рижов С.М.* Між першим та четвертим житлами межирицького поселення // *VITA ANTIQUA*. – 36. наук. статей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – №7–8. – С. 72–73.

12. *Корниец Н.Л., Гладких М.И., Величко А.А., Антонова В.Г., Грибченко Ю.Н., Зеликсон Е.М., Куренкова Е.И., Халчева Т.А., Чепальга А.Л.* Межирич // *Археология и палеогеография позднего палеолита Русской равнины*. – М.: Наука, 1981. – С. 106–119.

13. *Soffer O., Adovasio J.M., Kornietz N.L., Velichko A.A., Gribchenko Yu.N., Lenz B.R. & Suntsov V.Yu.* Cultural stratigraphy at Mezhirich, an Upper Paleolithic site in Ukraine with multiple occupation // *Antiquity*, 1997. – Vol. 71. – N. 271. – P. 48–62.

14. *Гладких М.И.* Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита // *VITA ANTIQUA*. – 36. наук. статей. – К.: Есе, 2001. – № 1. – С. 29–33.

15. *Kotlar M.S., Kornietz N.L., Nuzhnyi D.Yu., Pean S.* Mezhirich Upper Paleolithic site: The reconstruction of environmental conditions of the Late Pleistocene and human adaptation in the Middle Dnieper basin (Northern Ukraine) // *Кам'яна доба України*. – № 4. – К.: Шлях, 2003. – С. 262–277.

16. *Шидловський П.С., Нужний Д.Ю., Пеан Ст.* Первісне суспільство на території Середнього Подніпров'я: дослідження палеолітичного поселення мисливців на мамонтів Межирич (Черкаська обл.). Археологічна експедиція, наукові дослідження // *Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. – Ч. 2. Соціогуманітарні науки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 30–31.

17. *Крахмальная Т.В.* Прошлое и будущее позднепалеолитического поселения Межирич (Украина) // *Геологічні пам'ятки – яскраві свідчення еволюції Землі: Зб. матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції* – К.: Логос, 2011. – С. 75–78.

18. *Нужний Д.Ю., Шидловський П.С.* Індустріальна варіабельність господарських об'єктів першого житла Межирицького верхньопалеолітичного поселення // *Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы*. – Археологический альманах, №20 (сборник статей). – Донецк: Донбас, 2009. – С. 203–218.

19. Перелік об'єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України // *Охорона культурної спадщини. Нормативна база: Зб. документів*. – К., 2010. – С. 421–511.

В статье излагается информация об основных этапах исследования позднепалеолитической стоянки в с. Межирич Каневского района Черкасской области и акцентируется внимание на современном состоянии памятника археологии национального значения. Более чем за 40-летнюю историю изучения памятника обнаружено и исследовано уникальные объекты культуры каменного века – остатки четырех жилищ с использованием мамонтовых костей в конструкциях. Исследования последних лет концентрируются на изучении хозяйственных объектов стоябища – хозяйственных ямах и производственных комплексах. Были выявлены и обработаны коллекции кремневых и костяных изделий, среди которых орудия труда, охотничье вооружение, предметы искусства. Значительное беспокойство вызывает состояние 4-го жилища, оставленного на месте и перекрытого металлическим ангаром с целью музеефикации, которое требует значительных археолого-реставрационных работ.

The article gives information about main stages of investigations of Upper Palaeolithic station situated in Mezhyrich, Kaniv reg., Cherkassy distr. and makes an accent on the contemporary condition of national importance archaeological site. During more than 40 years of researching of the site were found and investigate unique objects of Stone Age culture – the rests of 4 dwellings with using of mammoth bones in their constructions. Investigations of last years, which are provided by French-Ukrainian group of specialists, are concentrated on studying of pits and work-shops. There were found and processed collections of flint and bone artifacts, among which tools, hunting weaponry and objects of art. There's a big trouble about contemporary condition of 4-th dwelling that was left under the metallic hangar in order of future museufication – it needs a great efforts in archaeo-restoration fieldworks.

Рис. 1. Пізньопалеолітичні пам'ятки з мамонтовою фауною Середнього Подніпров'я

Рис. 2. План 4-го розкопу з позначенням досліджуваних ділянок

Рис. 3. Вигляд ділянки культурного шару на південь від 1-го житла

Рис. 4. Південний сектор ями №6 на південь від 2-го житла

Рис. 5. Межиріч 2010–2011. 1-й ГПК. Вироби з кременю

Рис. 6. Межиріч 2010–2011. 2-й ГПК. Вироби з кременю

Рис. 7. Межиріч 2010–2011. ГПК №1. Вироби з кістки та бивня

Рис. 8. Межиріч 2010–2011. ГПК №2. Вироби з кістки та бивня

Рис. 9. Межиріч. Рештки 4-го житла станом до 2010 р.

Рис. 10. Руйнування ангара над 4-м житлом взимку 2010 р.

10. <i>В.Л. Казаков.</i> Індустріальна спадщина Гданцівської ділянки колишнього РУ ім. Ілліча (Кривий Ріг).....	410
11. <i>М.А. Копил.</i> Створення каталогу нерухомих пам'яток козацької доби.....	420
12. <i>А.Р. Кемалова.</i> Проблеми збереження археологічних пам'яток Північно-Західного Криму в умовах заповідника.....	424
13. <i>К.А. Лукин, П.Л. Выплавин, В.П. Паламарчук, С.К. Лукин, Е.А Кожан., Л.А. Нищук.</i> Радиоголографический мониторинг памятников архитектуры – колокольни и собора Софии Киевской – с помощью наземного шумового РСА.	436
14. <i>Н.В. Мархайчук, В.Г. Марьонкіна.</i> Пам'ятний знак на честь 200-ліття Харківської єпархії на території Харківського Свято-покровського чоловічого монастиря.	444
15. <i>Н.Б. Мельник.</i> Проблеми збереження і використання історичних ландшафтів м. Галича та його околиць.	453
16. <i>О.Л. Мельничук.</i> Святоїллінський монастир у Крилосі-Галичі. Результати та перспективи археологічних досліджень.....	461
17. <i>Е.Б. Морозова.</i> «Историческая память» как критерий оценки индустриального наследия.....	471
18. <i>В.М. Парацій.</i> Пам'яткоохоронні процеси в оболонці мілітарних взаємовідносин 1918-1920 рр. (на прикладі об'єктів історико-культурної спадщини м. Бережани).....	478
19. <i>Р.В. Підставка.</i> Дослідження Збаразького замку: методичні підходи та гіпотеза етапів спорудження.....	487
20. <i>Н.М. Рудика.</i> Актуальні питання збереження археологічної спадщини в Україні.	497
21. <i>А.О. Семенчук.</i> Методичні проблеми створення облікової документації на нерухомі об'єкти культурної спадщини в контексті порівняння рекомендацій та інструкцій України і Польщі.....	502
22. <i>Т.М. Ткачук.</i> Трипільські поселення заліщицької групи нижньої течії р. Гнила Липа.....	506
23. <i>Л.В. Томілович, І.В. Єрзіна, С.О. Грєвцев, О.В. Іванов, Н.М. Костянець.</i> Інвентаризація об'єктів культурної спадщини Сімеїзької селищної ради.....	515
24. <i>Ежи Устинович.</i> Восточная икона в западной структуре готики. Проект реконструкции XVI в. Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле.....	539
25. <i>В.Д. Холодок.</i> Сутність та концептуальні підходи до поняття культурної спадщини.....	555
26. <i>С.Є. Черновол.</i> Інвентаризація пам'яток та об'єктів культурної спадщини м. Нікополь.	564
27. <i>П.С. Шидловський.</i> Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення мисливців на мамонтів.....	567
28. <i>С.М. Яценко, І.О. Снитко, О.Г. Лобко.</i> Пам'ятки археології Миколаївщини в контексті проблем дослідження та охорони.....	582